

INTRODUCTION À L'ANALYSE DES LUBRIFIANTS

LES FONDAMENTAUX DU CHIMISTE

ARCEL-RENE W. N'SHIMBI

ARCEL-RENE W. N'SHIMBI

Master en Procédés Industriels Inorganiques

Ingénieur civil Chimiste

Université De Lubumbashi, RDC

Février 2025

INTRODUCTION À L'ANALYSE DES LUBRIFIANTS

LES FONDAMENTAUX DU CHIMISTE

AVANT-PROPOS

Durant mon parcours scolaire et académique en chimie industrielle, j'ai été initié à plusieurs notions fondamentales de la chimie. Cependant, étant dans un pays où la chimie est principalement axée sur l'industrie minière, je n'ai pas toujours accordé beaucoup d'importance à d'autres secteurs de la chimie, tels que l'analyse des lubrifiants, que j'ai seulement abordée brièvement dans un cours de tribologie, principalement axé sur les systèmes mécaniques.

Ainsi, après la faculté, contre toute attente, j'ai obtenu une opportunité d'emploi dans un laboratoire d'analyse des lubrifiants, suite à une série de tests d'embauche axés sur les fondamentaux de la chimie. Une fois le poste obtenu, j'ai été confronté aux défis d'un secteur de la chimie pour lequel je disposais de peu de connaissances fondamentales et d'aucun ouvrage accessible regroupant les concepts essentiels à l'analyse des lubrifiants.

C'est ainsi que j'ai eu l'idée d'établir un document regroupant quelques notions que nous avons jugées fondamentales à la compréhension et à l'adaptation dans l'analyse des lubrifiants.

Ce document est simplement un recueil de notions de base sur la maintenance, les lubrifiants et leur analyse, disponibles sur internet. En espérant qu'il sera utile à tout chercheur et curieux de l'analyse des lubrifiants, nous restons ouverts à toutes suggestions et corrections, car ce document n'est que le fruit d'un travail humain.

Arcel-René W. N'SHIMBI

arcelwanshidi@gmail.com

Lubumbashi (RDC), 06 Fév. 2025

CONTENU

1. QUELQUES NOTIONS SUR LA MAINTENANCE	1
1.1 Définition	1
1.2 types des Maintenances	1
3 – La maintenance préventive	2
1 – La maintenance corrective	2
2 – La maintenance prédictive	2
4- Les différences entre la maintenance préventive conditionnelle et systématique.....	3
2. LUBRIFIANTS.....	4
2.1 Aperçu sur la lubrification.....	4
2.2 Classifications des lubrifiants	5
2.3.2. Classification selon l'usage	6
2.3 Lubrifiants Liquides.....	6
2.3.1 Classification en fonction la Matière Première	6
2.3.2. Classification en fonction de la viscosité.....	8
2.3.4. Caractéristique d'un Lubrifiant	11
3. ANALYSES DES LUBRIFIANTS	13
3.1 Aperçu général	13
3.2 Objectif	13
3.2.1. L'usure a-t-elle augmenter ?.....	13
3.2.2 L'huile s'est-elle détériorée ?	17
3.2.3 L'huile a-t-elle était contaminée ?	26
3.2.4 TBN (Total Base Number)	27
3.2.5 Analyse de tendance	28
REFERENCES.....	30

L'analyse des lubrifiants est un processus de laboratoire permettant d'examiner les propriétés d'un lubrifiant. Elle peut être comparée à l'analyse du sang (test sanguin), car elle fournit des informations précises sur l'état du lubrifiant et de la machine dans laquelle il est utilisé et peut permettre d'identifier les « problèmes de santé » potentiels (Machine&Engineering, 2020)

L'analyse des lubrifiants est réalisée dans le cadre d'une stratégie de maintenance prédictive. En analysant régulièrement un échantillon d'un lubrifiant obtenu sans arrêter la machine, il est possible de comprendre parfaitement l'état de la machine, ce qui permet d'optimiser les calendriers de maintenance et d'éviter les arrêts imprévus et les réparations coûteuses (Machine&Engineering, 2020).

En outre l'analyse de Lubrifiant est un outil de gestion qui permette de maximiser la vie (fonctionnement ou durée d'utilisation) et la productivité des équipements, soit de réduire les coûts d'exploitation et les temps d'arrêt (CATERPILLAR, 2007).

1. QUELQUES NOTIONS SUR LA MAINTENANCE

1.1 Définition

La maintenance industrielle se définit comme suit selon la **norme Afnor NF-X 60 000** :

L'ensemble des activités destinées à **maintenir** ou **rétablir** un bien dans un état spécifié ou dans des conditions données de **sûreté de fonctionnement**, pour accomplir une fonction requise (ARTIS, 2021).

Les activités de maintenance sont une combinaison **d'activités techniques, administratives et de management**.

Cette définition fait apparaître d'autres notions, définies également par la réglementation Afnor :

- **Maintenir** : on entend par là prévenir les dysfonctionnements d'une machine
- **Rétablir** : corriger suite au dysfonctionnement d'une machine
- **Un état spécifié** : se définit grâce à des caractéristiques et des objectifs quantifiables.

Dans l'entreprise, la fonction de la maintenance industrielle s'articule autour de différentes actions :

- le dépannage

- la réparation
- la vérification
- le contrôle
- le déclassement
- la gestion

La fonction de maintenance industrielle a beaucoup évolué avec le développement des nouvelles technologies. Aujourd'hui, cette fonction est capitale pour l'amélioration de la qualité dans l'entreprise et la gestion de la production.

Enfin, il ne faut pas confondre la maintenance industrielle avec l'entretien. Ces deux notions ne signifient pas exactement la même chose.

En effet, l'entretien est un processus que l'on subit pour assurer la continuité de la production quand la maintenance industrielle est justement l'idée de maîtriser l'appareil de production et les éventuels dysfonctionnements (ARTIS, 2021).

1.2 types des Maintenances

Pour toutes les entreprises industrielles, leur productivité dépend en partie de la qualité des programmes de maintenance employés pour préserver l'efficacité des équipements. Chaque industrie a des besoins spécifiques et doit donc mettre en place un type de maintenance en adéquation.

Doit donc mettre en place un type de maintenance en adéquation.

Pourtant, ces concepts ne sont pas toujours faciles à comprendre ou ne sont pas toujours bien connus des personnes impliquées dans ces entreprises.

On distingue principalement 3 différents types de **maintenance industrielle** :

1 – La maintenance corrective

La maintenance corrective est effectuée immédiatement après la détection d'un défaut sur un équipement ou sur une ligne de production : son objectif est de remettre l'équipement en état de fonctionnement, afin qu'il puisse à nouveau remplir sa fonction le plus rapidement possible. La maintenance corrective est rarement planifiée, sauf lorsqu'un plan d'entretien a été créé au préalable.

Ce type de maintenance est généralement moins utilisé que les maintenances préventives ou prédictives, car elle engendre inévitablement les pannes et les défaillances.

A quelle entreprise s'adresse la maintenance corrective ?

Les entreprises qui ont recours à ce genre de **maintenance industrielle** doivent faire face à une panne ou un bris de composant. Si vous êtes dans ce cas, il est primordial de choisir une entreprise partenaire qui puisse agir rapidement pour minimiser le temps d'arrêt de vos machines.

2 – La maintenance prédictive

L'objectif de la maintenance prédictive est de connaître le moment où une défaillance de l'équipement risque de se produire, puis d'empêcher cette défaillance en effectuant la maintenance juste avant que la panne se produise.

Pour une **stratégie de maintenance** prédictive efficace, il faut pouvoir surveiller l'état des équipements. Les **techniciens** utilisent des

Équipements. Les **techniciens** utilisent des technologies telles que l'analyse des vibrations, **l'analyse des huiles et des fluides**, l'analyse du bruit ou encore la thermographie.

Lorsqu'elle est bien réalisée, ce type de maintenance confère des avantages non-négligeables :

- *La réduction du temps de maintenance des équipements.*
- *La réduction au minimum des heures de production perdues en raison de la maintenance.*
- *La réduction du coût d'achat des pièces de remplacement.*

Par rapport à la maintenance préventive, présentée dans la partie suivante, la maintenance prédictive permet de s'assurer que les équipements nécessitant une maintenance ne sont arrêtés que juste avant une panne imminente. Cela réduit le temps et le coût total de la maintenance des équipements. Mais la moindre erreur de jugement risque d'entraîner la panne de l'équipement. A vos risques et périls !

A quelle entreprise s'adresse la maintenance prédictive ?

Ce type de maintenance s'adresse plutôt à des entreprises qui disposent d'un niveau d'automatisation élevé et qui ont également les moyens financiers pour installer divers capteurs et analyser des données. Si la panne d'un équipement peut entraîner de lourdes pertes financières, il faudrait envisager de planifier un plan de maintenance prédictive.

3 – La maintenance préventive

La maintenance préventive est planifiée par les **techniciens** selon des calendriers d'entretien préétablis.

Pour mettre en œuvre ce type de maintenance, les équipes doivent prendre en compte l'historique de la pièce et les défaillances passées.

La maintenance préventive peut être mise en

oeuvre grâce à un système de gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO), un outil de plus en plus utilisé par les entreprises souhaitant organiser un tel service de **maintenance industrielle**. Le logiciel permet la saisie de tous les détails des interventions. Il est accessible aux différents employés, qui peuvent suivre les opérations et les plans de maintenance.

Pour mettre en œuvre ce type de maintenance Les **techniciens** se constituent alors un historique des pannes et des défaillances subies par les machines et les équipements de production.

4- Les différences entre la maintenance préventive conditionnelle et systématique.

La maintenance préventive peut se décliner en deux types de maintenance : conditionnelle et systématique.

➤ La maintenance préventive systématique

La maintenance systématique consiste à intervenir sur les équipements selon un calendrier prédéfini, indépendamment de leur état. Cette méthode réduit les risques de pannes soudaines et s'appuie sur une planification fixe. Bien qu'efficace, cette méthode de maintenance peut entraîner des coûts élevés lorsque les machines n'ont pas réellement besoin d'entretien.

➤ La maintenance préventive conditionnelle

La maintenance conditionnelle, elle, ne repose pas sur un calendrier fixe. Elle se déclenche en fonction des besoins identifiés grâce à des capteurs et à des systèmes de surveillance qui mesurent des indicateurs comme la température ou les vibrations. Cette approche permet d'optimiser les coûts en évitant les interventions inutiles.

A quelle entreprise s'adresse la maintenance préventive ?

Les entreprises qui possèdent un processus de production régulier, comme des usines de fabrication ou d'assemblage...

De nombreuses entreprises industrielles peuvent confirmer qu'une bonne partie de leurs dépenses proviennent de pannes, de défaillances ou d'équipements moins performants après plusieurs années d'utilisation. Les chiffres varient d'une entreprise à l'autre, mais ils peuvent parfois représenter jusqu'à 50 % des coûts globaux.

Il faut aussi tenir compte des différentes pertes: les temps d'arrêt en cas de panne, la difficile gestion des stocks ou des achats, les risques de blessures... Tous ces coûts peuvent être réduits grâce à une **maintenance industrielle** efficace.

Les usines de production doivent donc adopter une stratégie bien pensée et optimisée pour garantir que tous les équipements fonctionnent de la manière la plus fiable possible (ARTECH, 2024).

Figure 1: types de Maintenance (Wang, et al., 2015)

2.LUBRIFIANTS

2.1 Aperçu sur la lubrification

Les systèmes mécanique (machine, transmission,...) consistent en générale en des pièces (surfaces) en mouvement les unes par rapport aux autres, [figure 3](#). À l'échelle microscopique les surfaces ne sont pas parfaitement planes comme elles en ont l'air, elles présentent des défauts [figure 2](#), d'où lorsque deux surfaces solides sont en contact il en résulte une force de frottement s'opposant au mouvement relatif de ces deux dernières ([SALEM, 2024](#)).

Figure 2: Illustration des défauts microscopique

Le travail effectué par les forces de frottement a un triple effet :

- de l'énergie est dissipée sous forme de chaleur.
- des déformations plastiques sont générées (déformation irréversible d'une pièce ; elle se produit par un réarrangement de la position des atomes).
- des particules solides sont arrachées sur les surfaces de contact (enlèvement de matière).

Dans les machines, la génération de chaleur et les déformations plastiques sont responsables des pertes de rendement, tandis que l'arrachement progressif des particules à la surface des pièces est la cause de l'**usure**.

En transmission de puissance, **les pertes de rendement** et l'**usure** doivent être éliminées le

Figure 3: Illustration 3D d'une boîte de vitesse (Gear Box)

Rendement et l'usure doivent être éliminées le plus possible. La lubrification constitue le principal moyen pour minimiser l'impact de ces deux phénomènes inévitables.

La lubrification permet de séparer les surfaces en contact par un film lubrifiant, et donc de limiter (réduire) le frottement et l'usure. Elle permet souvent d'évacuer une partie de l'énergie thermique engendrée par ce frottement, ainsi que d'éviter la corrosion... Dans ces situations, les écoulements fluides sont parallèles aux surfaces, ce qui simplifie leur description et leur calcul ([théorie de la lubrification](#)). Le film lubrifiant ou le lubrifiant peut être une substance [fluide](#), solide ou plastique

On parle de **lubrification** dans le cas où le [lubrifiant](#) est liquide et de **graissage** dans le cas où il est compact (Groff, 1946).

En mécanique, on lubrifie généralement les pièces de métal ou de céramique avec un corps gras, comme de l'huile ou de la graisse. Les lubrifiants sont des produits liquides, pâteux ou solides d'origine minérale (hydrocarbures pour l'essentiel), animale, végétale ou synthétique.

2.2 Classifications des lubrifiants

En fonction de son activité, chaque industrie utilise des lubrifiants bien spécifiques. Ils garantissent le bon fonctionnement des machines et assurent donc le bon déroulement des processus de production. La qualité des lubrifiants a un impact direct sur le rendement d'une activité. La durée de vie des machines en dépend également. Autre point important : il faut aussi accorder une attention particulière au conditionnement des lubrifiants afin de préserver leur efficacité (MLI, 2021)..

1. Les huiles

Les huiles font partie des **lubrifiants les plus utilisés par les industries**, elles dissipent bien la chaleur du point de lubrification. Elles possèdent également une grande capacité de fluage et de mouillage. En règle générale, on utilise les huiles à des températures et des vitesses élevées. Plus exactement, on s'en sert pour les engrenages, les chaînes, les paliers lisses, l'hydraulique et les compresseurs.

En raison de leur propriété liquide et de leurs additifs, les huiles peuvent être vendues et transportées dans des bidons ou des tubes. Ces emballages hermétiques permettent un stockage optimal. Ceci étant dit, on confie souvent **le choix de conditionnement** au [conditionneur lubrifiant](#) qui, grâce à son expérience, sait ce qui est le mieux adapté à chaque lubrifiant.

2. Les graisses,

Les graisses lubrifiantes se présentent comme **une excellente alternative aux huiles**. Elles sont généralement formées par une huile de base, qui est liée par un épaississant, comme le savon. Ainsi, elles préservent doublement leur propriété lubrifiante. Les graisses garantissent une protection durable contre l'usure. Elles **assurent aussi l'étanchéité du point de lubrification** contre les facteurs extérieurs,

Elles **assurent aussi l'étanchéité du point de lubrification** contre les facteurs extérieurs, comme l'humidité. La plupart du temps, on les utilise pour :

- les paliers lisses,
- les joints d'étanchéité,
- la robinetterie,
- les engrenages,
- les chaînes,
- les paliers de roulement.

Les graisses peuvent être stockées dans des pots ou des cartouches. Il faut néanmoins **prévoir des solutions de conditionnement conformes aux normes** pour ne pas altérer les lubrifiants.

3. les pâtes

Les pâtes et les graisses possèdent les mêmes structures, à quelques détails près. En effet, les pâtes affichent un **taux de lubrifiant solide plus élevé**. Ceci assure une protection optimale contre la corrosion, même dans les cas de température et de pression extrêmes, et en présence de fluide agressif. On privilégie l'utilisation des pâtes pour :

- les raccords vissés, comme dans le cas de pressage de broche et de boulon,
- les roues dentées.

Il est possible de **conditionner les pâtes dans des tubes ou des cartouches**. Ce mode de conditionnement rend leur utilisation plus pratique.

4. Les lubrifiants secs

On utilise les lubrifiants secs quand l'usage des lubrifiants conventionnels n'est pas possible. Par lubrifiants conventionnels, on sous-entend les huiles, les graisses et les pâtes.

Ce sont **des lubrifiants à haute performance**

qui préservent les dommages de surface. Ils assurent en même temps une lubrification permanente. Les lubrifiants secs peuvent être catégorisés comme suit :

- les lubrifiants solides en poudre,
- les films de glissement,
- les vernis de glissement.

Souvent **conditionnés en aérosol**, les lubrifiants solides conviennent notamment aux pièces de robinetterie, aux éléments de fixation, aux joints d'étanchéité ainsi qu'aux leviers de commande.

2.3 Lubrifiants Liquides

2.3.1 Classification en fonction la Matière Première

Ce groupe comprend les huiles lubrifiantes minérales, les huiles lubrifiantes synthétiques, les huiles biosourcées (animales et végétales) et les fluides à base d'eau (Shane, 2024).

La marque des lubrifiants liquides est leur large gamme de viscosité, qui permet une sélection précise des composants mécaniques fonctionnant sous des charges, des vitesses et des températures variables. Cette polyvalence permet une lubrification optimisée sur un large éventail de processus et de machines industriels.

Huile de lubrification minérale : Dominant actuellement le marché, les huiles minérales représentent environ 90 % du volume total de lubrifiants.

du volume total de lubrifiants. Ces huiles sont formulées en mélangeant des huiles de base raffinées à base de pétrole avec des additifs améliorant les performances. Les additifs comprennent généralement des agents anti-usure, des antioxydants, des inhibiteurs de corrosion et des modificateurs de viscosité, adaptant les propriétés de l'huile

Huile lubrifiante synthétique : Conçues par synthèse chimique, les huiles synthétiques offrent des caractéristiques de performance supérieures à celles des huiles minérales. Ils présentent une stabilité thermique, une résistance à l'oxydation et un indice de viscosité améliorés, ce qui les rend idéaux pour les conditions de fonctionnement extrêmes. Les types courants comprennent les polyalphaoléfines (PAO), les esters synthétiques et les polyalkylène glycols (PAG).

Huiles biosourcées : Dérivés de graisses animales ou de sources végétales, ces lubrifiants respectueux de l'environnement gagnent en popularité en raison de leur biodégradabilité et de leur renouvellement. Les huiles de colza, de soja et de palme sont des lubrifiants végétaux courants, tandis que l'huile de cachalot (aujourd'hui largement éliminée) était historiquement utilisée dans les instruments de précision.

Fluides à base d'eau : Ces lubrifiants incorporent de l'eau comme composant clé, offrant d'excellentes propriétés de refroidissement et de résistance au feu. Ils sont classés en deux types principaux :

- Types de solutions : Composés solubles dans l'eau dissous dans l'eau (p. ex., solutions de glycol)
- types d'émulsions : Émulsions huile dans l'eau (H/E) ou eau dans l'huile (H/H), stabilisées par des émulsifiants

2.3.2. Classification selon l'usage

Les huiles de lubrification peuvent être classifiées selon l'usage tel que décrit sur la [figure 5](#).

Figure 4: Illustration comparative entre Huile Synthétique et Minérale

TRANSPORT	HUILES POUR MACHINE INDUSTRIEL	POUR NAVIRE	Huile Pour Travaux des Métaux (Metal-Working)	EtEtc
<ul style="list-style-type: none"> - Huile pour moteur Diesel - Huile pour moteur à Essence - Huile pour moteur de locomotive Diesel-electrique - Huile pour moteur à gaz de pétrole liquide (LPG) - Huile pour moteur au gaz naturel comprimé (CNG) - Huile moteur Moto - Huile de moteur à 2-temps (2-Cycle Motor) - Huile de transmission automatique - Huile pour engrenages automobiles 	<ul style="list-style-type: none"> -Huile Hydraulique -Huile pour Machine Industriel -Huile d'engrenages Industriel -Huile de Turbine -Huile de circulation -Huile de compresseur -Huile Réfrigérante 	<ul style="list-style-type: none"> -Huile de Cylindre -Huile de Coffre -Huile système 	<ul style="list-style-type: none"> -Huile de Coupe -Huile à Rouler -Huile de traitement thermique - Huile Inhibée 	<ul style="list-style-type: none"> - Huile de Procédé -Huile d'isolation électrique -Graisse

Figure 5: Classification des huiles en fonction de l'usage

Figure 6: Classification SAE en fonction de la température d'utilisation

2.3.2. Classification en fonction de la viscosité

La classification en fonction de la viscosité des huiles est faite différemment en fonction de leurs usages. Les huiles motrices et de transmission sont classées selon la norme SAE et les huiles hydrauliques suivent la norme ISO-VG.

2.3.2.1 Classification SAE

Pour les huiles motrices et de transmission, la classification des huiles en fonction des propriétés de viscosité est réalisée avec la norme Américaine SAE (Society of Automotive Engineers).

La classification est réalisée par tranche ou intervalles continus de viscosité. La correspondance des indices (0,5, 10, 20, ...) avec une plage de viscosité est donnée dans un tableau (CORTIER, et al., 2024).

Pour les huiles dites monogrades, adaptées à une plage spécifique de température, une seule valeur moyenne de viscosité est donnée. La lettre W (Winter) indique que l'huile est destinée à une utilisation à basse température (ou hiver). (Figure 6) :

- Classification SAE 20, SAE 30, ... : utilisation à haute température. Seule la viscosité cinématique à 100°C est garantie
- Classification SAE 0W, SAE 5W, ... : utilisation à basse température. Seule la viscosité dynamique à basse température est garantie

Pour les huiles dites multigrades qui peuvent être utilisées sur une plage de température importante, 2 valeurs de viscosité sont données :

Une huile classée SAE 10W-40 a même viscosité à 100°C qu'une huile monograde SAE 40 et même viscosité à -18°C qu'une huile monograde SAE 10W.

Viscosités à haute température sont définies de deux façons dans la classification SAE (ANTON PAAR, 2025) :

- Viscosité cinématique à 40 °C et 100 °C - viscosité à faible cisaillement - déterminée selon la norme ASTM D445, où la méthode alternative selon la norme ASTM D7042 donne

SAE Viscosity Grade[°C] ▲	Min. Viscosity [mm ² /s] at 100 °C ▲	Max. Viscosity [mm ² /s] at 100 °C ▲	High Shear Rate Viscosity [mPa.s] at 150 °C ▲
0W	3.8	--	--
10W	4.1	--	--
15W	5.6	--	--
20	5.6	<9.3	2.6
20W	5.6	--	--
25W	9.3	--	--
30	9.3	<12.5	2.9
40	12.5	<16.3	2.9*
40	12.5	<16.3	3.7**
50	16.3	<21.9	3.7

Figure 7: Viscosité en fonction du Grade SAE(Automotive Lubricant Viscosity Grades: Engine Oils – SAE J 300, Dec. 1999) (Memon, 2020)

des résultats comparables.

- Viscosité à haut cisaillement (10/s) à haute température de 150 °C - viscosité HSHT - déterminée selon ASTM D4683, CEC L-36-A-90 (ASTM D 4741) ou ASTM DS481.

SAE Viscosity Grade ▲	Max. Temperature for 150 000 cP [°C] (ASTM D 2983) ▲	Min. Viscosity [mm ² /s] at 100 °C (ASTM D445) ▲	Max. Viscosity [mm ² /s] at 100 °C (ASTM D445) ▲
110	--	17.4	<24.0
140	--	23.74	<32.5
190	--	33.33	<41.0
250	--	48.49	--
70W	-55	3.72	--
75W	-40	4.4	--
80	--	8.02	<11.0
80W	-26	5.29	--
85	--	10.15	<13.5
85W	-12	6.46	--

Figure 8 ;Automotive Lubricant Viscosity Grades: Gear Oils – Excerpt SAE J 306, 1998

2.3.2.1 Classification ISO-VG

Les fluides hydrauliques font l'objet de normes européennes (ISO) pour la définition et le comportement de leur viscosité. Le terme VG signifie Viscosité grade. La **viscosité cinématique** est donnée en centiStokes [cSt] = [mm²/s] à 40°C.

Cette définition est applicable pour toutes les huiles industrielles qui sont classées en fonction de leur viscosité (CORTIER, et al., 2024).

Classification ISO de la viscosité des huiles		
Tableau 6		
Classes ISO de viscosité	Limites de viscosité cSt à 40°C	Valeur moyenne de la viscosité
ISO VG 2	1,98 à 2,42	2,2
ISO VG 3	2,88 à 3,52	3,2
ISO VG 5	4,14 à 5,06	4,6
ISO VG 7	6,12 à 7,48	6,8
ISO VG 10	9,00 à 11,0	10
ISO VG 15	13,5 à 16,5	15
ISO VG 22	19,8 à 24,2	22
ISO VG 32	28,8 à 35,2	32
ISO VG 46	41,4 à 50,6	46
ISO VG 68	61,2 à 74,8	68
ISO VG 100	90,0 à 110	100
ISO VG 150	135 à 165	150
ISO VG 220	198 à 242	220
ISO VG 320	288 à 352	320
ISO VG 460	414 à 506	460
ISO VG 680	612 à 748	680
ISO VG1000	900 à 1100	1000
ISO VG1500	1350 à 1650	1500

Figure 9: Classification ISO-VG de la viscosité de Huiles

Un fluide dont la classification est **ISO VG 22** a une **viscosité à 40°C comprise entre 19,8 et 24,2 cSt**.

22 représente la viscosité moyenne la plus probable.

Avantage des Huiles multigrade par rapport aux monograde (Memon, 2020)

- tout le moteur redescend dans le carter lorsqu'un moteur est à l'arrêt
- Lorsque le véhicule redémarre, l'huile met un certain temps (quelques microsecondes) pour atteindre et lubrifier les différentes parties du moteur.
- Comme une huile multigrade est plus fluide à basse température, elle atteindra tous les composants du moteur plus rapidement qu'une huile monograde, réduisant ainsi l'usure au démarrage
- L'utilisation d'huiles multigrades peut entraîner une économie de carburant de 1,5 % à 3 % par rapport aux huiles monogrades
- Une huile multigrade offre une meilleure protection du moteur à basse et haute température car elle maintient une viscosité optimale sur toute la plage de température de fonctionnement du moteur
- la capacité du moteur à démarrer à basse température
- Plus le nombre est petit, plus il est facile pour le moteur de démarrer à froid

2.3.4. Caractéristique d'un Lubrifiant

Un bon lubrifiant doit avoir :

- Point d'ébullition élevé
- Viscosité adéquate à la température de travail
- Point de congélation bas
- Haute résistance à l'oxydation
- Propriétés non corrosives
- Bonne stabilité thermique
- il doit assurer une étanchéité efficace
- Le niveau d'alcalinité (indice de base total ou TBN) doit correspondre à l'acidité de l'huile brûlée
- Les propriétés détergentes et dispersantes sont nécessaires pour retenir les dépôts dans les suspensions et ainsi maintenir les surfaces propres

2.3.5 Propriétés des lubrifiants

Les fonctions principales du lubrifiant sont de (Panwae, 2012) :

- Réduire la résistance au frottement (résistance au mouvement d'une surface par rapport à une autre)
- Réduit l'usure, la déformation de surface
- Agit comme un liquide de refroidissement en réduisant la perte d'énergie sous forme de chaleur
- Protection contre la corrosion
- Il réduit les coûts d'entretien et de fonctionnement de la machine
- Il réduit le mouvement relatif irrégulier des surfaces en mouvement
- Il réduit les gaspillages d'énergie, ce qui augmente l'efficacité de la machine
- Il minimise la corrosion

Une des principales propriétés des lubrifiants est la viscosité du fait que :

- C'est la mesure de la résistance d'un fluide à l'écoulement
- Elle détermine ses performances sous certaines conditions

2.3.5 Composition des lubrifiants

Les lubrifiants liquide sont composés d'une huile de base et d'additifs.

Les fractions d'huile lubrifiante extraites du pétrole brut sont des mélanges très variables d'hydrocarbures aromatiques naphthéniques paraffiniques à chaîne droite et ramifiée ayant des points d'ébullition allant de 302 à 593 °C. Certains lubrifiants peuvent avoir des points d'ébullition extrêmes de 177 et 815 °C. le choix de la base d'huile de lubrification est déterminé par l'utilisation prévue.

2.3.5.1 Huile de base

L'huile de base est le composant fondamental des lubrifiants, constituant généralement 70% à 85% du volume total, et sert de support aux additifs améliorant les performances.

Figure 10: composition des lubrifiants (Trivedi, 2016)

Les huiles de base sont classées en deux grandes catégories : les huiles minérales et les huiles synthétiques.

1. Huile minérale

Les huiles minérales, dérivées du pétrole brut par des processus de raffinage, sont classées dans la plupart des pays, en trois catégories principales basées sur leur structure moléculaire et leurs propriétés :

- Huiles de base paraffiniques : Caractérisées par un indice de viscosité élevé, une bonne stabilité à l'oxydation et un point d'écoulement bas.

- Huiles de base paraffiniques : Caractérisées par un indice de viscosité élevé, une bonne stabilité à l'oxydation et un point d'écoulement bas.
- Huiles de base intermédiaires : Elles possèdent des propriétés intermédiaires entre les huiles paraffiniques et les huiles naphthéniques.
- Huiles de base naphthéniques : Connues pour leur excellente fluidité à basse température et leur bonne solvabilité pour les additifs.

2. Huile synthétique

Les huiles de base synthétiques sont fabriquées par le biais de réactions chimiques contrôlées, ce qui permet d'obtenir des molécules aux propriétés spécifiques et souhaitées. Elles offrent plusieurs avantages par rapport aux huiles minérales :

- Plus grande pureté chimique et uniformité moléculaire
- Stabilité thermique et oxydative supérieure
- Amélioration des relations viscosité-température
- Durée de vie prolongée et performances accrues dans des conditions extrêmes

Ces caractéristiques font des huiles synthétiques le choix privilégié pour les applications à hautes performances et représentent la trajectoire future de la technologie des lubrifiants.

Les huiles synthétiques sont actuellement indispensables dans les applications aérospatiales et gagnent rapidement du terrain dans les machines industrielles. Les types d'huiles de base synthétiques les plus courants sont les suivants :

1. Hydrocarbures synthétiques (par exemple, polyalphaoléfines - PAO)
2. Esters synthétiques
3. Polyisobutylènes (PIB)
4. Polyalkylène glycols (PAG)
5. Huiles de silicone

2.3.5.2 Les Additifs

Les additifs sont des composants mineurs mais cruciaux incorporés dans les lubrifiants pour améliorer de manière significative des caractéristiques spécifiques ou introduire de nouvelles propriétés. Les additifs sont ajoutés pour les trois principales raisons suivantes :

- Pour protéger le lubrifiant dans le service en limitant le changement chimique et la détérioration
- Pour protéger le mécanisme des produits de combustion nocifs et de l'huile lubrifiante défectueuse
- Pour améliorer les propriétés physiques existantes et créer de nouvelles caractéristiques bénéfiques dans l'huile

il s'agit en gros des Améliorants anti-usure, anti oxydant, détergent, dispersant, Désactivateurs de métaux, agents anti huileux, Améliorants de l'indice de viscosité, Inhibiteurs de rouille, Dépresseurs du point d'écoulement, Antimousses, Émulsifiants et anti-émulsifiants.

MACHINE	COMMON ADDITIVES USED	PERCENT OF OIL VOLUME
Engines	Antioxidant, corrosion inhibitor, detergent/dispersant, anti-wear, anti-foam, alkalinity improver	10 - 30%
Steam turbines, compressors	Antioxidant, corrosion inhibitor, demulsifier, anti-foam	0.5 - 5%
Gears (spiral, bevel or hypoid)	Anti-wear, antioxidant, anti-foam, sometimes corrosion inhibitor, extreme pressure	1 - 10%
Gears (worm)	Extreme pressure, antioxidant, corrosion inhibitor, fatty acids	3 - 10%
Hydraulic systems	Antioxidant, anti-wear, anti-foam, corrosion inhibitor, pour-point depressant, viscosity index improver	2 - 10%

Figure 11: Proportion des additifs en fonction des machines (Trivedi, 2016)

3. ANALYSES DES LUBRIFIANTS

3.1 Aperçu général

Les pièces mécaniques constituant les machines et le divers équipement résulte des procédés métallurgiques d'extraction et de mise en forme spéciaux, ils sont constitués des matières spéciales ce qui augmente leurs prix sur le marché. Ainsi la détérioration dû à l'usure d'une pièce, d'une machine ou d'un équipement implique des dépenses supplémentaires et souvent des arrêts de production, ce qui peut impacter négativement l'économie d'une entreprise.

Techniquement l'utilisation des lubrifiant est une stratégie de minimisation de l'usure tel que cela à été décrit au point 2 de ce document, mais un problème demeure, lors de leurs utilisations les lubrifiant peuvent se détériorer ou être contaminé suite aux conditions de travail et ou aux polluants extérieurs, ce qui diminue leur efficacité en services et par conséquence favorise l'usure des pièces, des machines ou des équipements en générale.

C'est ainsi que l'analyse des lubrifiants est réalisée dans le cadre d'une stratégie de maintenance prédictive. En analysant régulièrement un échantillon d'un lubrifiant obtenu sans arrêter la machine, il est possible de comprendre parfaitement l'état de la machine, ce qui permet d'optimiser les calendriers de maintenance et d'éviter les arrêts imprévus et les réparations coûteuses (Machine&Engineering, 2020).

En outre l'analyse de Lubrifiant est un outil de gestion qui permette de maximiser la vie (fonctionnement ou durée d'utilisation) et la productivité des équipements, soit de réduire les coûts d'exploitation et les temps d'arrêt (CATERPILLAR, 2007).

Les lubrifiants ne sont pas utilisables indéfiniment, ils disposent d'un délai

D'utilisation, en fonctionnement normal, mais qui peut varier en fonction d'un changement des conditions ou sous l'action des polluants. La détérioration et la pollution étant imprévisible c'est ainsi que des analyses régulières des lubrifiant permettrons de déterminer l'état du lubrifiant et de juger de s'il est toujours utilisable ou de quand faut-il le remplacer (vidanger) ou le changer (utiliser une autre qualité d'huile).

3.2 Objectif

L'analyse des lubrifiant consiste à répondre aux questions suivantes :

1. **L'usure a-t-elle augmenter ?**
2. **L'huile s'est-elle détériorée ?**
3. **L'huile a-t-elle était contaminée ?**
4. **Est-ce la bonne huile ?**

3.2.1. L'usure a-t-elle augmenter ?

Pour répondre à cette question il faudrait analyser les éléments indicateurs d'usure, présent dans l'échantillon du lubrifiant, qui sont les éléments métalliques et les particules en suspension. Cette analyse se fait à l'aide d'appareil d'analyse élémentaire spécialisé dont l'ICP-OES dans notre cas et avec le compteur des particules.

L'ICP permet d'analyser les particules de dimensions inférieures à 10µm et le compteur des particules celles de dimension supérieure à 10µm et les non métalliques, résultant de l'usure (inefficacité du lubrifiant causant une augmentation du frottement et par conséquence des élèvement des matière et dissolution ou mélange de ces matières dans le lubrifiant).

Analyser l'élément métallique revient à déterminer leurs concentrations dans l'échantillons. Les principaux indicateurs d'usure sont :

L'aluminium (Al), le Chrome (Cr), le fer (Fe), le Plomb (Pb), le Molybdène (Mo), le Nickel (Ni), le Silicium (Si), L'étain (Sn) et les particules en

Figure 12: Principe de l'ICP-OES(Google)

Suspensions.

3.2.1.1 Analyse à l'ICP

La Spectrométrie d'émission plasma/optique à couplage inductif, de l'anglais Inductively coupled plasma/optical emission spectrometry (ICP/OES), est un outil puissant pour la détermination de métaux dans une variété de matrices d'échantillons.

Avec cette technique, La solution d'échantillon est transformée en aérosol par un nébuleur et est injecté dans le canal central d'un plasma d'argon, induit par radiofréquence (RF), dont le noyau est à environ 10 000 K. cette haute température, fait que l'aérosol est rapidement séché, vaporisé et atomisé. Les éléments de l'analyte sont donc libérés sous forme d'atomes libres à l'état gazeux.

Autres les collisions thermique, l'excitation à l'intérieur du plasma transmet de l'énergie supplémentaire aux atomes, les promouvant à des états excités. Suffisamment d'énergie sont disponible pour convertir les atomes en ions et par la suite de promouvoir les ions à des états excités. Les deux Les espèces à

L'état excité atomique et ionique peuvent alors, suivant le principe de désexcitation de **Niels Bohr**, se détendre en revenant à l'état fondamental par l'émission des photons (quantum d'énergie). Ceux-ci ont des énergies caractéristiques qui sont déterminées par la structure du niveau d'énergie quantifiée des atomes ou ions.

Ainsi, la longueur d'onde des photons peut être utilisée pour d'identifier les éléments dont ils proviennent. le nombre total de photons est directement proportionnel à la concentration de l'élément d'origine dans l'échantillon (Hou, et al., 2000).

Figure 13: schéma d'un Polychromateur (Google)

Une partie des photons émis par l'ICP est collecté à l'aide d'une lentille ou d'un miroir. Cette optique de focalisation forme une image de l'ICP sur l'ouverture d'entrée d'un dispositif de sélection de longueur d'onde comme un monochromateur.

Figure 14: Spectre d'émission du Fer (Image Wikipedia)

La longueur d'onde particulière à la sortie du monochromateur est convertie en signal par un photodétecteur. Le signal est amplifié par

L'électronique du détecteur, puis affichée et stocké par un ordinateur.

Les mesures d'éléments uniques peuvent être effectuées de manière économique avec une simple combinaison monochromateur / tube photomultiplicateur (PMT), et les déterminations simultanées de plusieurs éléments sont effectuées pour jusqu'à 70 éléments avec la combinaison d'un Polychromateur et d'un détecteur en réseau.

Figure 15: ICP-OES Avio 220 Max (Perkins Elmer)

Les performances analytiques de ces systèmes sont compétitives par rapport à la plupart des autres techniques d'analyse inorganique, notamment en ce qui concerne le débit d'échantillons et la sensibilité. Les figures 9 et 11, montre respectivement le principe général de l'ICP-OES et un ICP-OES du type AVIO 220 Max.

Le Plasma

Un plasma à couplage inductif (ci-après appelé « plasma ») est formé par l'ensemencement d'ions dans un flux d'argon qui circule à travers les radiofréquences (RF) et les champs magnétiques dans la région de la bobine d'induction (Figure 1). Les ions sont formés en soumettant le gaz argon à une étincelle à haute tension, ce qui provoque de petites quantités d'ionisation de l'argon. Ces électrons et ions sont ensuite accélérés par le

champ magnétique et entrent en collision avec d'autres atomes d'argon, provoquant une ionisation supplémentaire de l'argon et la formation ultérieure d'un plasma. Le plasma est maintenu par l'ionisation continue de l'argon via des collisions induites par le champ magnétique. Ce transfert d'énergie est connu sous le nom de couplage inductif. L'énergie qui est transférée aux électrons et aux ions provient du générateur RF (Thermo Fisher Scientific Inc, 2017).

Le plasma est contenu dans un tube de quartz ou de céramique appelé torche et peut atteindre des températures allant jusqu'à 10 000°C. Pour éviter la fusion ou l'endommagement de la torche, l'argon est forcé de s'écouler tangentiellement à une vitesse élevée, ce qui refroidit la surface interne de la torche, formant un plasma compact et stable.

La génération du plasma est effectuée dans la « torche » à plasma qui se compose de trois tubes de quartz : le tube extérieur de la torche, le tube auxiliaire et le tube d'injection (Figure). Entre le tube extérieur et le tube auxiliaire, un flux tangential de gaz froid est introduit. Ce gaz contient le plasma et le maintient à l'écart du tube extérieur de la torche, le protégeant ainsi de la fusion. Le flux de gaz auxiliaire est utilisé pour élever le fond du plasma à partir du tube de l'injecteur. L'aérosol de l'échantillon est introduit dans le plasma via un tube d'injection mince qui a généralement une ouverture de 1 à 2 mm ; À travers cette ouverture, un mince jet d'aérosol d'échantillon est émis et « perce » un trou au centre du plasma.

torche, le protégeant ainsi de la fusion. Le flux de gaz auxiliaire est utilisé pour élever le fond du plasma à partir du tube de l'injecteur. L'aérosol de l'échantillon est introduit dans le plasma via un tube d'injection mince qui a généralement une ouverture de 1 à 2 mm ; À travers cette ouverture, un mince jet d'aérosol d'échantillon est émis et « perce » un trou au centre du plasma.

pompes péristaltiques

Les [pompes péristaltiques](#) sont des pompes à déplacement positif utilisées pour pomper une grande variété de fluides. Le fluide est contenu à l'intérieur d'un tube souple ou tuyau, installé à l'intérieur du carter de la pompe. Le principe de pompage, appelé péristaltisme, est basé sur la compression et la décompression alternées du tuyau, qui a pour effet l'aspiration du liquide et la propulsion du fluide contenu dans la pompe.

La plupart des pompes péristaltiques fonctionnent par mouvement rotatif, bien que des pompes péristaltiques linéaires aient également été fabriquées. Le rotor est doté d'un certain nombre des rouleaux attachés à sa circonférence externe, qui compriment le tube flexible lors de sa rotation. La partie du tube sous compression est fermée, forçant le fluide à se déplacer à travers le tube. De plus, à mesure que le tube s'ouvre à son état naturel après le passage des rouleaux, plus de liquide est aspiré dans le tube.

Détermination des concentrations

Lorsque la vapeur atomique l'échantillon à analyser est introduit dans le plasma ces atomes sont excités puis se détendent en émettant des rayonnements lumineux de

longueur d'onde correspondant à chaque type d'atome. Un système optique, à double monochromateur unique dans le cas de l'Avio 220 Max, permet de sélectionner la longueur d'onde d'émission de l'élément à analyser (analyte) et de le focaliser vers un photodecteur qui en mesure l'intensité. Un ordinateur permet ainsi de tracer le spectre d'émission.

Monochromateur

Un **monochromateur** est un dispositif utilisé en optique pour sélectionner une gamme la plus étroite possible de longueurs d'onde à partir d'un faisceau lumineux de gamme de longueurs d'onde plus large.

cette figure montre le schéma de principe d'un monochromateur de type "Czerny-Turner". Le faisceau lumineux polychromatique issu de la source (A) traverse une fente d'entrée (B). La fente est située au point focal d'un miroir incurvé (le collimateur C), généralement un miroir sphérique), si bien que tous les rayons réfléchis par le miroir sont parallèles. La quantité d'énergie lumineuse disponible pour l'utilisation dépend d'une part de l'énergie du faisceau issu de la source lumineuse traversant la fente, et d'autre part de la "largeur" du faisceau divergent qui se réfléchit sur le miroir.

Le faisceau parallèle polychromatique est alors dispersé par le prisme ou diffracté par le réseau ou le cristal (D), puis est collecté par un autre miroir (E) qui le

focalise sur la fente de sortie (F). Dans le cas du prisme ou du réseau, les différentes longueurs d'onde sont séparées au niveau de la fente de sortie (si le faisceau est dans le visible, les différents couleurs sont séparées), chacune arrivant à un point différent de la fente. Dans le cas d'un cristal, seul une seule longueur d'onde diffracte, suivant la valeur de l'[angle](#) incident (loi de Bragg).

La concentration est ensuite déduite par l'intermédiaire d'une courbe d'étalonnage obtenu en déterminant les intensité (transmittance) correspondant à des concentrations connus de l'élément à analyser d'une solution étalon.

La courbe d'étalonnage est obtenue par calibration avec une solution étalon. Elle établit une corrélation linéaire entre la transmittance et la concentration dans l'échantillon.

3.2.2 L'huile s'est-elle détériorée ?

Pour répondre à cette question, l'analyste doit déterminer l'état de l'huile (**oil Condition**). Une huile est dite détérioré lorsqu'elle a subi de modification chimique dans s composition par des réactions chimiques avec son environnement.

Les principaux indicateurs de dégradation d'une huile sont : **la Viscosité, l'oxydation, sulfatation et la nitration.**

3.2.2.1.1 Viscosité

a. Généralité

La viscosité est une caractéristique des lubrifiants, dépendante de la température, qui décrit l'écoulement de l'huile. La viscosité est généralement mesurée à 100 degrés Celsius.

À températures de fonctionnement élevées, un lubrifiant doit être en mesure de maintenir l'épaisseur du film de lubrification approprié, car *Si la viscosité devient trop faible, une usure se produira dans le compartiment.*

Par contre, lorsque la viscosité est trop élevée, *l'huile ne s'écoulera pas vers les zones nécessitant la lubrification.*

De nombreuses huiles pour moteurs diesel sont conçues avec Caractéristiques de viscosité multigrades. À basses températures ambiantes, Les huiles multigrades ont une viscosité plus faible pour fournir une bonne protection. La Viscosité de l'huile appropriée est nécessaire à basse température, ou l'huile ne s'écoulera pas assez rapidement vers les pièces en besoin de lubrification.

A température de fonctionnement normal, les huiles multigrades ont une viscosité plus élevée pour protéger les pièces mobiles.

b. Mesure

De nombreux produits pétroliers, et certaines matières non pétrolières, sont utilisés comme lubrifiants, et le bon fonctionnement de l'équipement dépend de la viscosité appropriée du liquide utilisé. De plus, la viscosité de nombreux carburants pétroliers est importante pour l'estimation des conditions optimales de stockage, de manutention et de fonctionnement. Ainsi, la détermination précise de la viscosité est essentielle à de nombreuses spécifications de produits.

C'est ainsi que l'**American Society for Testing and Materials** (ASTM international) définit une Méthode d'essai standard pour la viscosité

Cinématique des liquides (fluides Newtoniens) transparents et opaques (et le calcul de la viscosité dynamique) connu sous le terme de **ASTM D445**.

Cette méthode d'essai spécifie une procédure pour la détermination de la viscosité cinématique, ν , des produits pétroliers liquides, transparents et opaques, **en mesurant le temps nécessaire à un volume de liquide pour s'écouler sous l'effet de la gravité à travers un viscosimètre capillaire en verre étalonné**. La viscosité dynamique, η , peut être obtenue en multipliant la viscosité cinématique, ν , par la densité, ρ , du liquide (ASTM, 2024).

Dans la méthode ASTM D445 le viscosimètre capillaire CANNON-FENSKE OPAQUE à flow inverse, figure ,sont utilisés. Leur mode opératoire est décrit ci-dessous

1. Dans un récipient séparé, filtrez l'échantillon du lubrifiant à travers un tamis à mailles fines pour éviter tout risque de contamination particulaire.

2. Pour charger l'échantillon dans le viscosimètre, inversez le tube viscosimétrique, introduisez le tuyau d'aspiration de la pompe à piston dans le tube d'aspiration G et le tube A dans le contenant de l'échantillon.

3. Aspirer l'échantillon dans le réservoir. Ajustez à la marque E, tournez l'instrument à sa verticale normale, Lorsque le liquide commence à remplir l'ampoule (bulbe) B, arrêtez l'écoulement en bouchant le tube A et essuyez le tube.

4. Placez le tube viscosimétrique dans le support d'alignement, puis plongé les dans le bain thermostaté à 40 ou 100°C selon la température de mesure.

5. Pour mesurer le temps d'écoulement, retirez le bouchon de tube A, et mesurez le temps t_c que met le ménisque supérieur du lubrifiant pour passer de la marque H à la marque I.

À l'aide d'une deuxième minuterie, mesurez le temps t_D requis de la marque I à la marque J.

6. Calculer la viscosité cinématique de l'échantillon en centistokes en multipliant le temps d'écoulement dans le bulbe C par la constante de la bulbe inférieure C_{bi} à l'aide de l'équation 1.

$$\nu_1 = t_c * C_L$$

Vérifiez les résultats en répétant l'étape 6 pour l'ampoule D, en utilisant la constante de l'ampoule supérieure C_{bs} dans

$$\nu_2 = t_D * C_U$$

Figure17: Illustration d'un tube viscosimétrique CANNON-FENSKE OPAQUE(Google)

Où : v_1 = viscosité cinématique pour le bulbe inférieur [cSt, mm²/s]

v_2 = viscosité cinématique du bulbe supérieur [cSt, mm²/s]

t_c = temps moyen pour l'ampoule C [s]

t_D = temps moyen pour l'ampoule D [s]

C_L = constante du bulbe inférieur (Lower bulb constante)

C_U = constante du bulbe supérieur (Upper bulb constant)

8. Calculez la viscosité dynamique en centiPoise en multipliant la viscosité cinématique en centiStokes par la masse volumique du matériau à la température d'essai à l'aide de l'équation 3.

$$\eta = v_n * \rho$$

Où : η = viscosité dynamique [cP, mPa·s]

v_n = viscosité cinématique [cSt, mm²/s]

ρ = masse volumique du liquide [kg/m³]

Tableau 3.1: Caractéristique d'un tube viscosimétrique CANNON FENSKE OPAQUE PM TEMPSON

SIZE	300	Température	
N° serie	26281	40°C	100°C
C_L	(mm ² /s)/s	0.23894	0.24109
C_U	(mm ² /s)/s	0.18321	0.18449

Exemple

Les résultats de mesure de la viscosité à 100°C d'une huile moteur, dans un tube viscosimétrique de 300, [tableau 3.1](#), on donne les résultats suivant : $t_c=67$ secondes , $t_D = 77$ secondes.

Déterminer v_n et η , si 2ml de cette huile pèse 1.75g.

Solution

$$\rho = \frac{m}{v} = \frac{1.75g}{2ml} = \frac{1.75 \cdot 10^{-3}kg}{2 \cdot 10^{-6}m^3} = 875 Kg/m^3$$

$$v_1 = t_c * C_L = 67 * 0.24109 = 16.153 \text{ mm}^2/\text{s}$$

$$v_2 = t_D * C_L = 77 * 0.18449 = 14.2057 \text{ mm}^2/\text{s}$$

La viscosité moyenne du fluide vaut

$$v_n = \frac{16.153 + 14.2057}{2} = 15.1794 \text{ mm}^2/\text{s}$$

La viscosité dynamique vaut :

$$\eta = v_n * \rho = 15.176 \frac{10^{-6}m^2}{s} * 875 Kg/m^3$$

$$\eta = v_n * \rho = 13281.94437 \frac{10^{-6}kg}{sm} = 0.1328 kg/sm$$

3.2.1.2 Oxydation

L'oxydation se produit dans la transmission, les systèmes hydrauliques, de transmission finale (final drive) et le moteur lorsque les molécules d'oxygène se lient chimiquement aux molécules d'huile. L'oxydation est un processus dans lequel l'oxygène réagit avec les molécules d'hydrocarbures pour former des molécules insolubles, des résidus carbonés et résines. L'oxydation d'une huile est influencée par la température et contamination. L'oxydation provoque :

- Viscosité accrue
- Formation d'acide
- Formation de dépôts (précipitation)

Dans les moteurs diesel, un lubrifiant oxydé perdra la capacité de protéger les composants ;

En conséquence, les segments de piston peuvent coller, Le polissage de l'alésage du cylindre peut se produire et les soupapes peuvent s'érafler ou se coller.

Dans les systèmes hydrauliques, les lubrifiants oxydés augmenteront l'usure de la pompe et endommageront les soupapes de contrôle.

Les transmissions (Powershift) subiront un patinage de l'embrayage et une usure anormale si l'huile est oxydée.

L'oxydation dépend beaucoup de la température, de la contamination et de la disponibilité de l'oxygène. Elle est aggravée lorsque le lubrifiant est contaminé par du carburant brut (par ex. contenant des composants oléfiniques instables). De plus, l'activité catalytique des métaux d'usure, tels que le cuivre et le fer, peuvent accélérer l'oxydation.

Plus l'oxydation est élevée, plus l'huile est dégradée et plus les propriétés lubrifiantes sont mauvaises. Un effet mesurable de l'oxydation est l'augmentation de la viscosité. Une autre peut être une augmentation de l'indice d'acide (AN) (CIMAC, 2011).

3.2.1.3 Sulfuration

Le soufre est présent dans le carburant diesel. Pendant la combustion, le soufre du carburant se combine avec l'eau, issue de la condensation de l'eau de l'air ou par un source extérieure, pour former de l'acide sulfurique. Les lubrifiants modernes pour moteurs diesel sont conçus pour neutraliser cet acide. Cependant, si ces acides atteignent des niveaux inacceptables, le lubrifiant sera dégradé et de la corrosion se produira. Cette corrosion peut attaquer (CATERPILLAR, 2007) :

- Vannes
- Guides de soupapes
- Piston
- Chemises de cylindre

Les sous-produits du sulfate sont généralement formés à partir de l'oxydation des composants soufrés des additifs ou de la contamination du carburant et résultent de la réaction de l'huile avec le SO₂. Généralement, lorsque le BN diminue, les pics d'absorption indiquent une augmentation de la sulfatation.

Pour l'une ou l'ensemble des mesures ci-dessus, un échantillon d'huile fraîche est

Nécessaire afin de créer une référence permettant de déterminer le taux et le degré de dégradation qui s'est produit par la suite. À cet égard, seuls les résultats d'un même laboratoire et d'une même méthode d'analyse doivent être comparés entre eux.

3.2.1.4 Nitration

La nitration est influencée par la dégradation de l'huile et résulte de la réaction de l'huile avec les NO_x. Cette valeur n'est généralement mesurée que pour les huiles pour moteurs à gaz et les huiles moteur à grande vitesse. La nitration se produit principalement en raison de la teneur élevée en NO_x des gaz de fuite. Ceci est plus pertinent pour l'huile de lubrification des moteurs à gaz que pour l'huile de lubrification des moteurs diesel. (CIMAC, 2011).

La nitration se produit dans toutes les huiles moteur, mais n'est généralement un problème que dans les moteurs au gaz naturel. Les composés azotés issus du processus de combustion augmentent la viscosité de l'huile et réduisent la capacité de lubrification. La nitration peut entraîner (CATERPILLAR, 2007) :

- Bouchage du filtre à huile
- Dépôts sur piston
- Dépôts dans les soupapes
- Dépôts de carter

3.2.1.5 Analyse Par La Spectroscopy FT-IR

Pour quantifier le niveau de dégradation d'une huile neuve ou en services, il faut déterminer avec précision les quantité de agents indicateurs de deterioration dont l'oxydation, la sulfatation et la Nitration.

Comme cela a été expliqué précédemment la deterioration d'une huile resulte des réactions chimique des moleculle de l'huile avec d'autres moleculles presente dans son environnement. Ces réactions chimique resulte en la formation des liaisons chimique des moleculles donnant lieu à la formation des nouveaux composés.

Ces composés produits de la deterioration

Sont nombreux et complexe, d'où il serait couteux et long de les identifier pour confirmer la détérioration. Une façon simple de quantifier la détérioration consiste à identifier les liaisons formées et la spectrométrie Infra-rouge (IR) est une technique d'analyse chimique qui permet d'identifier les fonctions (groupement fonctionnel) tel que les oxydes sulfate, Nitrate, etc.

La spectroscopie infrarouge consiste à mesurer l'absorption du rayonnement IR par les liaisons chimiques présentes dans la molécule d'un matériau (solide, liquide, Gaz) et, par conséquent, donner un spectre qui est communément désigné comme le % de la transmittance en fonction du nombre d'onde (cm^{-1}). Une gamme variée de matériaux contenant la liaison covalente absorbe le rayonnement électromagnétique dans la région infra-rouge.

Figure 5: Spectre IR (Google)

La région IR se situe entre l'extrémité visible et l'extrémité micro-ondes du spectre du rayonnement électromagnétique. Il est essentiellement divisé en trois parties principales : l'IR proche ($14000\text{-}4000\text{ cm}^{-1}$), l'IR moyen ($4000\text{-}400\text{ cm}^{-1}$) et l'IR lointain ($400\text{-}40\text{ cm}^{-1}$).

La spectroscopie IR est un outil analytique avancé et largement utilisé qui étudie la chimie structurale de l'échantillon en l'irradiant avec des rayonnements IR. L'IR mesure la quantité de radiations absorbées par la molécule et leur intensité. L'absorption des rayonnements IR provoque divers

Mouvements moléculaires dans la molécule, qui créent un moment dipolaire net. Il convient de noter ici qu'un rayonnement IR particulier (fréquence) sera absorbé par une liaison particulière dans la molécule, car chaque liaison a sa fréquence vibratoire naturelle particulière.

Rappel d'optique

Une onde est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation réversible des propriétés physiques locales du milieu. Elle se déplace avec une vitesse déterminée qui dépend des caractéristiques du milieu de propagation.

La lumière et, en général, les ondes électromagnétiques résultent des perturbations électromagnétiques

Figure 18: illustration d'une Onde

Les ondes électromagnétiques ne nécessitent pas de support physique. Au lieu de cela, elles consistent en des oscillations périodiques de champs électriques et magnétiques générés à l'origine par des particules chargées, et peuvent donc voyager à travers le vide ;

Figure 19: onde electromagnetique

La longueur d'onde est une grandeur physique caractéristique d'une onde monochromatique dans un milieu homogène, définie comme la distance séparant deux maxima consécutifs de l'amplitude¹.

La longueur d'onde dépend de la célérité ou vitesse de propagation de l'onde dans le milieu qu'elle traverse. Lorsque l'onde passe d'un milieu à un autre, dans lequel sa célérité est différente, sa fréquence reste inchangée, mais sa longueur d'onde varie.

La lumière est composée de plusieurs ondes électromagnétiques de différentes longueurs d'onde, ce qui lui permet de se séparer en différentes couleurs lorsqu'elle passe à travers un prisme, par exemple.

Cela se produit parce que les différentes ondes (longueurs d'onde) se déplacent à des vitesses légèrement différentes lorsqu'elles traversent un matériau. Cette différence de vitesse provoque la séparation des couleurs, créant un spectre visible, comme un arc-en-ciel lorsque la lumière blanche est dispersée.

Une application de la séparation de la lumière est l'interférométrie. Cette dernière regroupe une famille de techniques dans lesquelles des ondes, généralement des ondes électromagnétiques, se superposent, provoquant le phénomène d'interférence afin d'extraire des informations. Les interféromètres sont largement utilisés dans la science et l'industrie pour mesurer les petits déplacements, les changements d'indice de réfraction et les irrégularités de surface

Figure 20: Illustration de l'interféromètre de Michelson

L'interferomètre de Michelson (Albert Abraham Michelson, physicien américain 1852-1931) rencontre une application particulière en spectrométrie infrarouge.

Il s'agit d'un outil optique constitué de deux miroirs (un mobile et l'autre fixe) et d'une lame séparatrice semi-réfléchissante, fig. 20, qui produit des interférences par division d'amplitude (mais aussi par division du front d'onde dans le cas d'une source ponctuelle).

Le principe est tel que une source de lumière envoie un rayon d'intensité $I(\lambda)$ à la longueur d'onde $a < \lambda < b$ vers la lame séparatrice. Ce rayon est divisé en deux rayons d'égale intensité $A(\lambda) = \frac{I(\lambda)}{2}$, qui sont dirigés vers les deux miroirs fixe F et mobile M qui les réfractent à leurs tours en les renvoyant vers la lame séparatrice. Cette dernière sépare à nouveau chacun des deux rayons $A(\lambda)$ en deux rayons $B(\lambda)$ en deux rayons $C(\lambda)$.

Deux nouveau rayons $B_{i,j}(\lambda) = \frac{I(\lambda)}{4}$. en somme quatre nouveau rayons sont générés. Lors de la rencontre des rayons $A(\lambda) = \frac{I(\lambda)}{2}$ à la lame ils se créent des interférences (superposition) entre les rayons provenant du miroir fixe et du miroir mobile, les rayons semble se combiner, et une portion égale $B_j(\lambda)$ est rediriger vers la source, signal non utilisé, et l'autre rayon $B_i(\lambda)$ est diriger vers le trajet du détecteur.

Le rayon d'interférence $B_i(\lambda)$ est un faisceau contenant une combinaison de multiples fréquences de la lumière, différentes provenant du miroir fixe et mobile.

L'avantage avec ce système est qu'au fur et à mesure que le miroir mobile se déplace, chaque longueur d'onde du rayon $I(\lambda)$ se trouve périodiquement bloquée ou transmise par l'interféromètre, par interférences.

Le rayon d'interférence dépendant du déplacement du miroir mobile (marche) δ est donnée par l'équation (Pascal, et al., 2006) :

$$B_i(\delta) = A_M + A_F + 2\sqrt{A_M \cdot A_F} \cos\left(\frac{2\pi\delta}{\lambda}\right)$$

Ou les A_M, A_F sont les intensités des rayon $s A(\lambda)$ Interférés Provenant respectivement du miroir Mobile M et fix F, et δ le déplacement du miroir mobile par rapport à la distance où les deux miroirs sont à égale distant de la lame séparatrice, distant à laquelle l'interférence est dite constructive (intensité maximal).

Les rayons $A(\lambda)$ constituant $B_i(\lambda)$ ayant la même intensité $\frac{I(\lambda)}{4}$ l'équation précédente peut s'écrire :

$$B_i(\delta) = \frac{I(\lambda)}{4} + \frac{I(\lambda)}{4} + 2\sqrt{\frac{I(\lambda)}{4} \cdot \frac{I(\lambda)}{4}} \cos\left(\frac{2\pi\delta}{\lambda}\right)$$

$$B_i(\delta) = 2\frac{I(\lambda)}{4} + 2\sqrt{\left(\frac{I(\lambda)}{4}\right)^2} \cos\left(\frac{2\pi\delta}{\lambda}\right)$$

$$B_i(\delta) = \frac{I(\lambda)}{2} + \left(\frac{I(\lambda)}{2}\right) \cos\left(\frac{2\pi\delta}{\lambda}\right)$$

$$B_i(\delta) = \frac{I(\lambda)}{2} \left(1 + \cos\left(\frac{2\pi\delta}{\lambda}\right)\right)$$

Pour un faisceau I constitué de plusieurs longueur situé sur un inter val $a < \lambda < b$ le faisceau (signal) d'interference s'ecrit

$$B_i(\delta) = \sum_{\lambda=a}^b \frac{I(\lambda)}{2} \left(1 + \cos\left(\frac{2\pi\delta}{\lambda}\right)\right)$$

Si ce signal est continu on obtient la forme intégrale

$$B_i(\delta) = \int_a^b \frac{I(\lambda)}{2} \left(1 + \cos\left(\frac{2\pi\delta}{\lambda}\right)\right) d\lambda$$

L'interféromètre permet donc de mesurer, par le détecteur, l'intensité $B_i(\delta)$ de la lumière pour chaque déplacement δ du miroir mobile (retard). Le tracé $B_i(\delta)$ en fonction de δ donne un spectre appelé interferogramme.

Figure 21: Interferogramme

Les interferogramme ne sont pas aisés à interpréter et dans l'analyse instrumentale il est courant d'utiliser le spectre de l'absorbance en fonction de la longueur d'onde, or ce spectre correspond dans le cas d'un interferogramme à la fonction $I(\lambda_i)$.

Pour l'ensemble des longueurs d'onde et en négligeant le terme constant de $B_i(\delta)$ ce qui ne modifie pas le résultat l'expression de $B_i(\delta)$ peut s'écrire comme

$$B_i(\delta) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{I(\lambda)}{2} \cos\left(\frac{2\pi\delta}{\lambda}\right) d\lambda$$

La fonction $B_i(\delta)$ précédente correspond exactement à la transformée de Fourier inverse en cosinus de $I(\lambda)$, d'où en appliquant la transformation de Fourier sur le signal d'interférence $B_i(\delta)$ capté par le détecteur, on obtient le spectre d'absorption de $I(\lambda)$, tel que

$$I(\lambda) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{B_i(\delta)}{2} \cos\left(\frac{2\pi\delta}{\lambda}\right) d\delta$$

Si on remplace le terme $\frac{1}{\lambda}$ par ω appelé nombre d'onde on obtient

$$I(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} B_i(\delta) \cos(2\pi\delta\omega) d\delta$$

Le spectre d'absorption est une fonction de l'absorbance A en fonction de la longueur d'onde ou du nombre d'onde dans le cas du FT-IR. Avec l'absorbance étant donné par

$$A = \log \frac{I(\omega)_0}{I(\omega)}$$

Avec $I(\omega)_0$ l'intensité mesurée à vide et $I(\omega)$ l'intensité captée au détecteur avec l'échantillon. Ce mécanisme a donné naissance aux spectromètres infrarouges dit à transformé de Fourier.

En pratique le calcul de $I(\omega)$ se fait par des ordinateurs à l'aide de l'algorithme de **Cooley et Tukey** à la base du Fast Fourier Transform permettant d'accélérer le calcul d'un facteur 10 (Khan, et al., 2018).

Figure 22: Spectromètre infrarouge à transformé de Fourier IFT-IR (Perkins Elmer, image de l'auteur)

Spectrométrie infrarouge à transformée de Fourier (FT-IR), est une forme de spectrométrie infrarouge, La gamme infrarouge moyen de 4000 cm^{-1} à 550 cm^{-1} dans laquelle un interférogramme est obtenu ; cet interférogramme est ensuite soumis à une transformation de Fourier pour obtenir un spectre d'absorption (ASTM International, 2010)

Comme cela a été dit précédemment un rayonnement IR particulier (fréquence) sera absorbé par une liaison particulière dans la molécule, car chaque liaison a sa fréquence vibratoire naturelle particulière.

- Les produits d'oxydation contenus dans l'huile ont une absorption à 1710 cm^{-1} . Le nombre indiqué est la valeur d'absorption à cette longueur d'onde.
- Le principe de mesure de la nitration est très similaire à l'oxydation, mais utilise une longueur d'onde infrarouge différente (1620 cm^{-1}).
- La sulfatation est mesurée à une longueur d'onde infrarouge de 1150 cm^{-1} .

La figure 20 illustre le spectre d'absorption d'une huile nouvelle et son spectre en service. Dans ce cas la contamination peut

Figure 23: spectre d'absorption IR d'une huile de lubrification (Google)

Peut être évalué en comparant l'absorbance (ou transmittance) de l'huile usagé à celle de l'huile neuve à chaque pique caractéristique d'un indicateur de détérioration (Oxydation, nitration, Sulfatation...). La détérioration correspond donc à la différence d'absorbance entre le spectre de l'huile neuve et de l'huile en services. La méthode directe d'interprétation du spectre consiste à représenter directement le spectre de la différence d'absorbance ou transmittance du spectre de l'huile en service à son huile de neuve ou à une huile de référence.

Les détails de l'évaluation de l'état d'un lubrifiant en services sont donnés dans la pratique ASTM E2412 – 10.

Figure 24. comparaison des spectres (Garry, et al., 2007)

3.2.3 L'huile a-t-elle était contaminée ?

Pour vérifier la présence éventuelle de substances nocives dans l'huile, des tests de contamination sont réalisés. Ces derniers reposent sur les résultats des tests suivants : analyse élémentaire, teneur en suie (soot), comptage de particules, dilution du carburant, présence d'eau et de liquide de refroidissement.

Soot (suie)

La suie (soot en anglais) est le résidu insoluble du combustible partiellement brûlé.

La suie dans les huiles motrices se forme principalement lors de la combustion incomplète du carburant car peut y avoir des zones où il n'y a pas assez d'oxygène pour une combustion complète. Cela entraîne la formation de particules de suie, résultant des espèces intermédiaires comme l'éthylène qui se forment par réaction avec l'oxygène de l'air et polymérisent pour créer des structures polycycliques.

Les mécanismes de formation de la suie lors de la combustion sont encore mal connus, car ils concernent des phénomènes peu reproductibles, se passant à haute température, à forte pression, avec un carburant de composition complexe, au sein d'un mélange turbulent.

Il est maintenu en suspension par des additifs d'huile et fait noircir l'huile moteur. Les particules de suie sont abrasives et provoquent l'usure du moteur. Des niveaux excessifs de suie finiront par dominer les additifs d'huile moteur. Lorsque cela se produit, les particules de suie se détachent de la suspension et forment des particules plus grosses. Ces particules de suie plus grosses obstruent les filtres à huile, forment des dépôts et augmentent la viscosité de l'huile. Finalement, l'usure du moteur deviendra anormalement élevée.

L'augmentation des insolubles de suie dans l'huile de lubrification en usage peut être causée par une consommation élevée d'huile de lubrification, ce qui peut entraîner une augmentation de la production de suie due au lubrifiant brûlé dans la chambre de combustion. De plus, le fonctionnement à faible charge des moteurs équipés de systèmes d'injection de carburant conventionnels (pompe à secousses) peut augmenter la teneur en suie de l'huile de lubrification, car le processus de combustion n'est pas optimal en raison des faibles pressions d'injection de carburant. En outre, des buses d'injection de carburant usées peuvent également entraîner une augmentation de la teneur en suie dans l'huile de lubrification usagée.

La quantité de suie est mesurée par absorption infrarouge. La valeur est influencée par la combustion, la dégradation de l'huile et bien sûr par la qualité du traitement de l'huile.

Dilution

De petites quantités de carburant peuvent être détectées dans les lubrifiants de moteur en raison du processus de combustion et du blow-by. Le problème le plus important associé à la dilution du carburant est la faible viscosité. Une faible viscosité et des températures de fonctionnement élevées peuvent entraîner un amincissement dangereux des films d'huile. Si le film d'huile n'a pas une épaisseur adéquate, les pièces mobiles peuvent entrer en contact direct. Ce contact pourrait entraîner des éraflures ou un grippage des pièces mobiles.

et finalement une défaillance. Si la dilution du carburant dépasse les niveaux recommandés, c'est généralement en raison de :

- Fuites internes de la conduite de carburant

- Injecteurs de carburant usés
- Injecteur de carburant défectueux
- Ralenti prolongé
- Synchronisation incorrecte

Contamination par l'Eau

L'eau peut se condenser ou fuiter dans un compartiment. L'eau peut également provenir du lavage sous pression des équipements. Les équipements qui fonctionnent dans des conditions humides peuvent avoir de l'eau dans les entraînements finaux et les essieux. L'eau peut provoquer une usure corrosive et de la rouille dans n'importe quel compartiment. L'usure corrosive se produit lorsque l'eau se combine avec des composés dans l'huile pour former des acides. La rouille peut se produire dans les zones au-dessus du niveau d'huile dans les puisards, où un film d'huile ne protège pas le métal. Si de grandes quantités d'eau pénètrent dans un compartiment, le mélange d'huile et d'eau pourrait créer une boue épaisse.

Contamination par les liquide de Réfrigération

L'huile moteur peut être contaminée par le liquide de refroidissement en raison de fuites provenant : des noyaux de refroidisseur d'huile, des passages internes du liquide de refroidissement et des joints de culasse. Les systèmes hydrauliques ou les transmissions utilisant des refroidisseurs huile-eau peuvent également être contaminés par le liquide de refroidissement. La contamination par le liquide de refroidissement augmentera l'usure. Des niveaux élevés de liquide de refroidissement dans l'huile produiront de la boue et une détérioration totale de l'huile. Votre analyste S-O-S utilise l'analyse élémentaire pour identifier les fuites de liquide de refroidissement. Cette technique recherche des traces des additifs du liquide de refroidissement dans l'huile. Dans certains

cas, un test séparé pour le glycol est utilisé pour identifier plus précisément l'entrée de liquide de refroidissement.

3.2.4 TBN (Total Base Number)

L'alcalinité de l'huile de lubrification est définie comme la quantité d'acide chlorhydrique ou d'acide perchlorique nécessaire pour neutraliser un gramme d'huile, exprimée en termes du nombre équivalent de milligrammes d'hydroxyde de potassium (mg KOH/g). Le BN est mesuré par titration avec un acide.

Le Base Number (anciennement appelé TBN, Total Base Number) est une mesure de la réserve d'alcalinité. Il montre le potentiel de l'huile de lubrification à neutraliser les acides causés par les produits de combustion se condensant sur les parois du cylindre et ailleurs dans le moteur. Par exemple, le soufre dans le carburant est converti en oxydes de soufre pendant la combustion - principalement SO_2 avec une petite proportion de SO_3 . Avec l'eau formée pendant le processus de combustion, les oxydes de soufre se condensent sur les parois du cylindre sous forme d'acide sulfurique, cet acide est ensuite neutralisé par l'alcalinité du lubrifiant.

Figure 25: titrateur Automatique

La mesure du TBN se fait par des méthode de test standardisée (ASTM 2896 et ASTM4739)

À l'aide des tritrateur automatique.

Les autotitrageurs modernes utilisent des électrodes ou d'autres capteurs pour détecter le point d'équivalence. Le volume du réactif de titrage est tracé en fonction du signal mesuré pour obtenir une courbe de titrage.

L'épuisement du BN est principalement influencé par la teneur en soufre du carburant utilisé, la consommation d'huile du moteur et les conditions de fonctionnement du moteur.

Après le titrage, le résultat est calculé. Les Titrageurs automatiques peuvent calculer eux-mêmes le résultat. Les variables suivantes sont nécessaires pour le calcul :

- Taille de l'échantillon (poids ou volume de l'échantillon)
- Concentration du réactif de titrage, généralement en mol/L
- Titre (facteur de correction pour le titrant)
- Volume de titrant jusqu'au point final, en ml
- Facteur stœchiométrique pour la réaction entre l'analyte et le réactif de titrage

À partir de ces variables, la concentration de l'analyte peut être calculée comme suit :

$$c(\text{analyte}) = \frac{V_{\text{EPI}} \times c(\text{titrant}) \times \text{Titer} \times M(\text{sample}) \times \text{Stoichiometric factor}}{\text{Sample size}}$$

3.2.5 Analyse de tendance

L'**analyse de tendance** est une technique utilisée pour identifier et suivre les tendances au fil du temps, à partir des données collectées. Elle consiste en générale à :

1. **Collecte de données** : Les données sont collectées sur une période donnée. Cela peut inclure des mesures, des observations ou des résultats de tests.
2. **Analyse statistique** : Les données collectées sont analysées à l'aide de méthodes statistiques pour identifier les schémas ou les tendances.
3. **Visualisation** : Les résultats de l'analyse sont souvent présentés sous forme de graphiques ou de tableaux pour rendre les tendances plus visibles.
4. **Interprétation** : Les tendances identifiées sont interprétées pour tirer des conclusions et prendre des décisions éclairées.

Les données issues des tests spectrométriques et/ou des propriétés physiques peuvent être utilisées comme lignes directrices pour aider à identifier les défaillances mécaniques incipientes ou à déterminer la qualité et la durée

Figure 26: illustration de la tendance d'une usure anormal dans un compartiment

Tableau 3.2: comparaison entre ASTM 2896 et 4739

Critère	ASTM D2896	ASTM D4739
Acide Utilisé	Acide perchlorique	Acide chlorhydrique
Solvant	Mélange d'isopropanol et de toluène	Moins polaire
Indicateur	Indicateur de couleur ajouté	Indicateur de couleur ajouté
Titrage	Solution d'acide perchlorique standardisée	Solution d'acide chlorhydrique standardisée
Applications	Préférée pour les huiles neuves	Préférée pour les huiles en service
Complexité	Nécessite des équipements et compétences spécialisées	Similaire mais utilise un acide moins dangereux
Précision	Très précise	Précise pour les huiles usagées
Objectif	Évaluer les réserves alcalines des lubrifiants neufs	Évaluer la dégradation et la consommation des réserves alcalines en service

de vie utile de l'huile. Ainsi, l'usure ou la défaillance potentielle des composants de l'équipement et la défaillance prématurée du lubrifiant peuvent être détectées avant une panne majeure de l'équipement ou une réparation/révision coûteuse. L'analyse de l'huile peut également être utilisée pour identifier des procédures de maintenance inadéquates ou incorrectes et des pièces/composants/assemblages d'équipement insatisfaisants.

L'analyse des tendances fournira la meilleure indication de l'état des compartiments. L'analyse des tendances utilise les résultats historiques des échantillons d'huile comme base pour les résultats de test normaux. Une tendance est établie par des résultats répétés d'échantillons d'huile provenant du même compartiment. Trois à cinq échantillons d'huile sont nécessaires pour établir une tendance au

du Compartiment. Les heures d'utilisation de l'huile et les heures de fonctionnement de l'équipement doivent être correctes pour une analyse des tendances efficace. Par conséquent, tous les efforts doivent être faits pour bien remplir l'étiquette de l'échantillon. Les résultats des échantillons qui s'écartent de la tendance établie peuvent indiquer un problème.

Outre l'analyse de tendances le programme JOAP (join oil analysis program) fournit un ensemble des manuel technique fournit plusieurs détails et mêmes des valeurs limites des concentration en contaminants, agent de détérioration et en éléments métalliques au-dessus desquels la tendance est jugé anormal (JOAP, 2013).

REFERENCES

ANTON PAAR. 2025. SAE Viscosity Grades For engine and gear oils according to the SAE standards J 300 and J 306. *Anton Paar*. [En ligne] janvier 2025. <https://wiki.anton-paar.com/en/sae-viscosity-grades/>.

ARTECH. 2024. Les principaux types de maintenance industrielle. *ARTECH MECANIQUE INDUSTRIELLE*. [En ligne] 26 Novembre 2024. <https://www.har-tech.com/les-principaux-types-de-maintenance-industrielle/>.

ARTIS. 2021. Qu'est-ce que la maintenance industrielle ? Définitions et enjeux. *ARTIS*. [En ligne] 25 Janvier 2021. <https://www.artis-groupe.fr/blog/maintenance-industrielle#:~:text=Enfin,%20la%20norme%20Afnor.>

ASTM International. 2010. Standard Practice for Condition Monitoring of In-Service Lubricants by Trend Analysis Using Fourier Transform Infrared (FT-IR) Spectrometry. West Conshohocken, United States : s.n., 2010, pp. 19428-2959.

ASTM. 2024. Standard Test Method for Kinematic Viscosity of Transparent and Opaque Liquids (and Calculation of Dynamic Viscosity). *ASTM international*. [En ligne] 6 April 2024. [Citation : 23 janvier 2025.] <https://www.astm.org/standards/d445>.

CATERPILLAR. 2007. *Cat SOS SERVICES : understanding Your results*. 2007.

CIMAC. 2011. *USED ENGINE OIL -USER INTERPRETATION GUIDE*. Paris : s.n., 2011.

CORTIER, Thierry et Pateloup, Vincent. 2024. hydraulique : De la mécanique des fluides à la transmission de Puissance. *Université de Limoges*. [En ligne] 2024. https://www.unilim.fr/pages_perso/thierry.co

Garry, Michael C. et Bowman, John. 2007. *FT-IR Analysis of Used Lubricating Oils –General Considerations*. Madison, WI, USA : Thermo Fisher Scientific,, thermo fisher scientific inc., 2007. Vol. ApplicationNote: 50731.

Groff, Jean. 1946. *L'Organisation du graissage dans l'industrie*. Paris : Maison de la chimie ; Presses documentaires, 1946.

Hou, xiandeng et Jones, Bradley T. 2000. Inductively Coupled Plasma/Optical Emission Spectrometry. [auteur du livre] R.A. Meyers. *Encyclopedia of Analytical Chemistry*. Chichester : John Wiley & Sons Ltd, 2000.

JOAP. 2013. *Laboratory analytical methodology and equipment criteria (aeronautical)*. s.l. : direction of commander Naval Air systems command (USA), 2013.

Khan, Shahid Ali, et al. 2018. Chapter 9: Fourier Transform Infrared Spectroscopy: Fundamentals and Application in Functional Groups and Nanomaterials Characterization. [auteur du livre] S. K. Sharma. *Handbook of Materials Characterization*,. 2018.

Machine&Engineering. 2020. The M&E Guide to lubricant analysis. *ME machine&Engineering*. [En ligne] August 2020.

<https://www.maintenanceandengineering.com/2020/08/18/the-me-guide-to-lubricant-analysis/#:~:text=Lubricant%20analysis%20is%20the%20laboratory%20process%20for%20examining,the%20machinery%20and%20can%20identify%20potential%20%E2%80%99Chealth%20issues%E2%80%99.>

Memon, Tarique. 2020. Classification of lubricant. *slide share*. [En ligne] 6 july 2020. <https://www.slideshare.net/slideshow/classification-of-lubricants/236629482>.

MLI. 2021. Quels sont les différents lubrifiants utilisés en industrie ? *Mon local industriel*. [En ligne] 6 janvier 2021. <https://www.monlocalindustriel.fr/quels-sont-les-differents-lubrifiants-utilises-en-industrie/>.

Panwae, Samedha. 2012. Introduction to Lubricants. *slideshare*. [En ligne] 10 May 2012. [Citation : 13 January 2024.] <https://www.slideshare.net/slideshow/lubricants-12874500/12874500>.

Pascal, PICART et JOËLLE, SURREL. 2006. Interférences et Diffraction : Interférences fondamentaux. 2006.

SALEM, Nader BEN. 2024. Lubrification et graissage des systèmes mécaniques. *technologie Pro*. [En ligne] octobre 2024.

Shane. 2024. Lubricant Classification and Selection: A Comprehensive Guide. *MACHINEMFG*. [En ligne] 19 Aout 2024. <https://www.machinemfg.com/lubricant-classification-and-selection/>.

Thermo Fisher Scientific Inc. 2017. *High performance radio frequency generator technology for the Thermo Scientific iCAP 7000 Plus Series ICP-OES*. 2017. TECHNICAL NOTE 43334.

Trivedi, Shivanshu. 2016. lubricants additives. *slideshare*. [En ligne] 14 november 2016. <https://www.slideshare.net/shivanshutrivedi5/lubricant-additives-68882659>.

Wang, Ke-Sheng, Li, Zhe et Braaten, Joorgen. 2015. Interpretation and compensation of backlash error data in machine centers for intelligent predictive maintenance using ANNs. *Advances in Manufacturing*. June 2015.

